

УДК 378.4:316.723

*Т. В. Зверко, О. П. Шумик***СУБКУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ВИШУ**

В статті актуалізовано проблему дослідження субкультурних складових освітнього середовища вишу як різновидів соціальної взаємодії в ньому.

Визначено, що відповідно до мети статті логічним є трактування субкультури як «моделі настанов, цінностей, норм, зразків поведінки, характерних для тієї чи іншої соціальної спільноти» (О. Якуба).

Зроблено акцент на розумінні специфіки освітнього середовища вишу, яке є результатом двостороннього впливу (освітнє середовище – суб'єкт освіти, суб'єкт освіти – освітнє середовище).

Виокремлено в якості основних субкультурних складових освітнього середовища такі елементи, як мова, цінності, норми, складні зразки поведінки (звичаї, традиції, обряди).

На прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» продемонстровано їхню взаємопов'язаність із компонентами освітнього середовища (суб'єкти освітнього процесу, взаємовідносини; місія, мета, стратегії, символи, традиції, корпоративні цінності; освітні програми, соціальні проекти, нормативні документи; форми організації освітнього процесу, форми і методи навчання; стилі взаємодії в системі «викладач-студент»; матеріально-технічна база, аудиторний фонд, комп'ютерний парк, бібліотечні ресурси тощо).

Ключові слова: субкультура, елементи субкультури, освітнє середовище, компоненти освітнього середовища, заклад вищої освіти.

Zverko Tamara, Shumyk Oleg. Subcultural components of the educational environment of the high school.

The article updates the problem of researching subcultural components of the higher educational environment as varieties of social interaction in it.

It was determined that, in accordance with the purpose of the article, it is logical to interpret the subculture as “a model of guidelines, values, norms, patterns of behavior characteristic of one or another social community” (O. Yakuba).

Emphasis is placed on understanding the specifics of the educational environment of higher education, which is the result of a two-way influence (the

educational environment is the subject of education, the subject of education is the educational environment).

Elements such as language, values, norms, complex patterns of behavior (customs, traditions, rites) are singled out as the main subcultural components of the educational environment.

On the example of Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy”, their interconnection with the components of the educational environment is demonstrated (subjects of the educational process, mutual relations; mission, goal, strategies, symbols, traditions, corporate values; educational programs, social projects, regulatory documents; forms of organization of the educational process, forms and methods of education; styles of interaction in the “teacher-student” system; material and technical base, classroom fund, computer park, library resources, etc.

Key words: subculture, elements of subculture, educational environment, components of educational environment, institution of higher education.

Постановка проблеми. Дослідження означеної проблеми неможливе без аналізу соціокультурного контексту функціонування закладів освіти, що виявляється на двох рівнях – об’єктивному і суб’єктивному. З одного боку, це особливості соціально-історичного характеру, соціального фону та ролі освіти в українському суспільстві. А з іншого – соціокультурна архітектоніка закладу вищої освіти, його освітнє середовище, цільова спрямованість діяльності, наявність специфічних рис, а також субкультурні характеристики. Ці два рівні складають соціокультурний контекст розвитку освітнього середовища вишу. А субкультурні елементи дозволяють сфокусуватися на його специфічності, особливостях формування, розвитку, трансформації, диференціації соціокультурних практик суб’єктів освітнього процесу. Такий аналіз сприяє розумінню і поясненню глибинних проявів специфіки освітнього середовища вишу, яке є результатом двостороннього впливу (освітнє середовище – суб’єкт освіти, суб’єкт освіти – освітнє середовище).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначаючи субкультурні складові освітнього середовища вишу, звернімо увагу на ступінь наукової розробленості даної проблеми.

У контексті соціогуманітарного бачення склалося багато підходів

щодо трактування субкультури (від лат. *sub* – під і *cultura* – культура; *subculture* – підкультура), починаючи з 30-х років ХХ століття, з уведення у науковий обіг цієї категорії. Так, у другій половині ХХ ст. західні вчені спрямували свої дослідження в напрямках класового, гендерного, расового підходів, що виявилось у відповідних характеристиках. Подальші наукові розвідки продемонстрували потенційні можливості типологізації та інтерпретації субкультур у межах системно-динамічного, синергетичного, інформаційного, генеичного, когнітивного аналізу [1, с. 18].

В цих напрямках вичленувалося фокусування на розумінні субкультури як: «системи цінностей, уявлень про життя та поведінкові коди, загальна для людей, пов'язаних одним змістом чітко заданого повсякдення» (за Н. Смелзером); «цінності й норми, відмінні від цінностей і норм, більшості яких дотримується певна соціальна група у складі великого суспільства» (за Е. Гіденсом) [2, с. 662]; «системи переконань, цінностей і норм, які розділяються меншість людей у рамках визначеної культури» (за словником Collins); культури окремої соціальної спільноти (групи, класу, регіону, конфесії тощо), яка чимось відрізняється від традиційної культури суспільства» (за словником під ред. В. Воловича) [3]; стилю життя окремої соціальної групи, яка має свою модель поведінки особистості в соціумі, що відрізняється від загальноприйнятої (А. Фурман. А. Литвин) [4, с. 187].

Важливим для аналізу означеної нами проблеми є погляд О. Тофлера («Шок майбутнього», 1970), відповідно до якого одним із важливих напрямків розвитку субкультури є зростання її значущості й впливу на професійне середовище, що, в свою чергу, пов'язано із розвитком сфер науки і освіти, появою нових спеціальностей. І тут можна погодитися з точкою зору дослідників (А. Фурман. А. Литвин), що субкультура за своєю сутністю здатна надавати всім її носіям певне бачення світу, ставлення до нього, можливі моделі поведінки [4, с. 187].

Зазначене вище за суттю вказує на актуалізацію дослідження субкультурних елементів будь-якої сфери, в тому числі освітньої, як певних різновидів соціальної взаємодії в освітньому середовищі, що й обумовило **мету** нашої статті як виявлення субкультурних складових, які впливають на розвиток освітнього середовища вишу.

Виклад основного матеріалу. Обрана нами опція дослідження вимагає сфокусуватися на двох параметрах. По-перше, ми визначилися із трактуванням субкультури, яке гіпотетично може характеризувати конкретний освітній простір, задекларувавши, що субкультура відіграє значну роль у співорганізації суб'єктів діяльності й формуванні/розвитку в них спільних цінностей, зразків поведінки тощо. По-друге, для нас важливо схарактеризувати взаємовплив субкультурних елементів і освітнього середовища.

Щоб досягнути соціальну значущість субкультурних елементів, звернімося до більш загального поняття – «культура». На наш погляд, для такого аналізу логічно звернутися до наукового апарату, представленого О. О. Якубою [5, с. 61–63]. Дослідниця зазначала, що поняття культури багатоаспектне. І його можна трактувати й у широкому значенні як соціальний механізм взаємодії особистості, спільноти із оточуючим середовищем, що забезпечує передачу досвіду і розвиток перетворювальної діяльності, й у вузькому – як цінності, настанови, норми, зразки поведінки, характерні для певної соціальної групи, суспільства [5, с. 61]. Та що особливо важливо в контексті нашої проблематики, це розуміння культури як якісної характеристики, рівня досягнутого в розвитку, результату соціальної взаємодії.

Отже, соціальні спільноти конструюють власну культуру, тобто «культуру в культурі» – «моделі настанов, цінностей, норм, зразків поведінки, характерних для тієї чи іншої соціальної спільноти», що ми називаємо субкультурою [5, с. 62].

Слід зазначити, що саме із поняття культури вичленовуються основні елементи субкультури [5, с. 63]:

- мова як система знаків, що має певне значення і використовується для збереження та передачі інформації;
- цінності;
- норми (вимоги суспільства до поведінки);
- складні зразки поведінки: звичаї, традиції, обряди.

Всі ці складові детерміновані певним середовищем, його цілісністю/різноманіттям. Тому ми можемо говорити про різні конфігурації його субкультурних складових: мова, знакова система, цінності, норми,

зразки поведінки окремих суб'єктів освітнього процесу й загально-прийняті в університетській спільноті, що відповідають певним програмам, положенням, правилам (організації освітнього процесу, академічної доброчесності тощо). Через ці складові відбувається ціннісне засвоєння моделей поведінки у практичній діяльності, безпосередній соціальній взаємодії – внутрішній і зовнішній – на всіх її рівнях (наприклад, студенти – викладачі – деканат; студент – органи громадського самоврядування; студент – студент тощо), в залежності від архітекτονіки освітнього середовища.

В свою чергу, як свідчить аналіз наукових розвідок та освітніх практик, архітектоніка освітнього середовища складається із взаємопов'язаних компонентів, серед яких [6, с. 17]:

- особистісний (суб'єкти освітнього процесу, стосунки, взаємовідносини);
- аксіологічно-смысловий (місія, мета, стратегії, символи, традиції, корпоративні цінності);
- інформаційно-змістовий (освітні програми, соціальні проекти, нормативні документи, які регламентують освітню діяльність та взаємодію суб'єктів освітнього процесу);
- організаційно-діяльнісний (форми організації освітнього процесу, форми і методи, засоби навчання; стилі взаємодії в системі «викладач-студент»; управлінські структури);
- просторово-предметний (матеріально-технічна база, аудиторний фонд, комп'ютерний парк, бібліотечні ресурси, дизайн та обладнання приміщень, побутові умови).

Проілюструємо субкультурні складові на прикладі конфігурації освітнього середовища Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» та продемонструємо, що вони лежать на перетині із взаємопов'язаними компонентами відповідного середовища. Так, зразки поведінки (традиції та символи університету) відбиваються в такому компоненті, як аксіологічно-смысловий, що виявляється у символіці та атрибутіці вишу (прапор, гімн, емблема, корпоративна форма), знакових, традиційних заходах (День студента, День науки, День третього курсу, прес-конференція студентів із викладачами, збори відмінників тощо). Норми, поведінкові моделі

взаємодії закладені в інформаційно-змістовому та організаційно-діяльнісному компонентах освітнього середовища й реалізуються через принцип партнерства у системі взаємодії «викладач-студент»; соціальні проєкти, нормативні документи, які регламентують освітню діяльність та взаємодію суб'єктів освітнього процесу (Стратегія розвитку інформаційно-технічного забезпечення на період до 2025 р., Стратегія розвитку лабораторії планування кар'єри, Стратегія розвитку музею історії НУА, Положення про організацію освітнього процесу в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» тощо). Безумовно, така практика є свідченням впливу субкультурних елементів на освітнє середовище. Вони створюють унікальний освітній простір з проєкціями на інноваційний розвиток, подальше єднання університетської спільноти, її збагачення у соціокультурному векторі.

Висновки і подальші перспективи досліджень. Проведений нами аналіз сутності та специфічності субкультури дозволяє говорити про можливість використання її складових у конструюванні й розвитку освітнього середовища вишу. Про це свідчить взаємопов'язаність ознак, елементів субкультури (цінностей, норм, зразків поведінки, характерних для певної спільноти) з компонентами освітнього середовища, що позитивно впливає на його соціокультурний контекст, на моделі поведінки суб'єктів освітнього процесу в практичній діяльності, безпосередній соціальній взаємодії, співорганізовує їх.

Одночасно слід акцентувати увагу на тому, що субкультурні складові, як і компоненти освітнього середовища вишу, змінювані, не завжди універсальні, адже відбуваються трансформації, пов'язані з соціальним контекстом, освітньою політикою, напрямками діяльності ЗВО, контингентом студентів, кадровим складом тощо. На тлі цього виникають/втрачаються субкультурні елементи, переформатуються зовнішні й внутрішні зв'язки. Отже, простежується динамічність взаємопов'язаних елементів субкультури та освітнього середовища, що потребує подальшого дослідження їхніх конфігурацій.

Список бібліографічних посилань

1. Божок, О. І. (2009). Феномен субкультури в багатогранності буття культури. *Вісник НТТУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка*, 2, с. 17–20.
2. Гіденс, Е.(1999). *Соціологія*. Київ: Основи. 726 с.
3. *Соціологія : короткий енциклопедичний словник* (1998). ред. В. І. Волович. Київ : Укр. Центр духовної культури, 736 с.
4. Фурман, А., Литвин, А. (2011). Субкультура. *Психологія і суспільство*, 3, с. 187–192.
5. Якуба, О. О. (1996). *Соціологія*. Харків : Константа. 161 с.
6. Братко, М. В. (2015). Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти. У: *Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах*. Київ. 112 с.

References

1. Bozhok, O. I. (2009). Fenomen subkultury v bahatohrannosti buttya kul'tury [The phenomenon of subculture in the multifaceted nature of culture]. *Visnyk NTU «KPI». Filosofiya. Psykholohiya. Pedagogika*, 2, p. 17–20.
2. Hiden, E. (1999). *Sotsiolohiya* [Sociology]. Kyiv: Osnovy. 726 p.
3. *Sotsiolohiya : korotky entsyklopedychnyy slovnyk* [Sociology: a short encyclopedic dictionary].(1998). red. V. I. Volovych. Kyiv : Ukr. Tsentr dukhovnoyi kul'tury, 736 p.
4. Furman, A., Lytvyn A. (2011). Subkultura [Subculture]. *Psykholohiia i suspilstvo*, 3. p. 187–192.
5. Yakuba, O.O. (1996). *Sotsiolohiya* [Sociology]. Kharkiv : Konstanta. 161 p.
6. Bratko, M. V. (2015). Osvitnye seredovyshche vyshchoho navchal'noho zakladu yak determinanta yakosti osvity [The educational environment of a higher educational institution as a determinant of the quality of education]. U: *Aktual'ni problemy universytets'koyi ta profesiynoi pislyadyplomnoi osvity v kryzovykh umovakh*. Kyiv. 112 p.